

QAHRAMONLAR NUTQINING INDIVIDUALLASHISHIDA MAQOL,
IBORA VA AFORIZMLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537284>

Yo’ldosheva Oltinoy Rahimboy qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o‘zbek yozuvchisi Xayriddin Begmatovning “Devona Mashrab” romanida qahramon nutqining individuallashishida qo‘llangan maqol, ibora va aforizmlar tahlil va talqinga tortilgan.*

Kalit so‘z: *Roman, folklor, syujet, obraz, maqol, ibora, aforizm.*

Badiiy asar tarkibidagi maqollarning o‘rni va ahamiyati borasida adabiyotshunosligimizda bir qator ishlar amalga oshirilgan. Ular mumtoz adabiyotimizga ham, hozirgi adabiyotimizga ham babbarobar taalluqli. Ularni bir tizimga solib tahlil etish uchun avval nazariy yo‘nalishdagi tadqiqotlar tahliliga to‘xtab o‘tishimiz maqsadga muvofiq ko‘rinadi.

Maqol ham folklor janrlaridan biri bo‘lganligi uchun uning boshqa asarlar tarkibida qo‘llanishi «folklorizmlar» degan umumiy termin bilan yuritiladi. Bu hodisa haqidagi dastlabki mulohazalarni biz Hodi Zarifov, M.Afzalov singari yirik folklorshunoslarimiz ishlarida kuzatamiz. Jumladan, M.Afzalov bu haqda shunday yozadi: «Maqol va aforizmlar yozma adabiyot vakillarining ijodida doimo katta va muhim o‘rin tutib kelgan. Muqimiy, Furqat, Zavqiy va Avaz O‘tar o‘g‘li kabi demokrat shoirlar ham o‘z asarlarida xalq ijodining go‘zal namunalaridan keng foydalanganlar»[2. 9-11]. Bu fikrlarga maqollardan foydalanishning hozirgi adabiyotimizda ham o‘ziga xos an‘analari yuzaga kelganligini qo‘shish joiz ko‘rinadi.

Har qanday badiiy asarning ta‘sir kuchi, birinchi navbatda, undagi tasvirning naqadar hayotiyliigi, bu tasvirning yangiligi, ifodalarning mo‘jaz va takrorlanmasligi bilan bog‘liq bo‘ladi. Zero, «Badiiy asar hamma vaqt ijodkorning ob‘ektiv voqelikka bo‘lgan sub‘ektiv-estetik munosabatidan tug‘iladi. Unda ana shu munosabat oqibati o‘laroq, muhim deb xayol qilingan hayot ko‘rinishlari o‘z ifodasini topadi. Yozuvchilar bunday hayot ko‘rinishlarini «san‘at tili» hisoblanmish tasviriy nutq to‘qimalari orqali yaratishadi» [3. 102].

Ma‘lumki, «Devona Mashrab» romani asosan qahramonlarning suhbatiga, ularning savol-javoblariga asoslanadi. Bir qarashda bu hol yuqoridagi fikrlarda

jon borligidan nishonadek tuyuladi. Biroq haqiqiy manzara bilan tanishish boshqacharoq xulosalarga olib keladi.

Romanda maqol va iboralar fikrni isbotlash, muayyan jarayonga to'g'ri baho berish, raqibning nuqsonlarini ko'rsatish va shuningdek, jarayonga muallif munosabatini singdirish uchun qo'llanilgan. Qahramonlarning tilidan maqollarning qo'llanilishi nafaqat fikr tasdig'i uchun balki, shu obrazning muayyan istedod egasi ekanligini ham ko'rsatib nutqni individuallashtiradi. Asarda maqollar, asosan, dialoglarda faol qo'llanilgan. Roman tilida maqollar ikkita usulda qo'llanilgan. Birinchisi, asliyatga qanday bo'lsa shunday, ya'ni strukturasi saqlangan holda. Ikkinchisi, vaziyat taqozosiga ko'ra qayta o'zlashtirgan holda: "Tuya yetaklagan birla hamma sarbon ermas"[1. 16].

Ushbu maqol Mulla Bozor Oxundning otasi Ubaydulla Bozor tilidan aytilgan bo'lib, qahramonning o'ziga bergan hayotiy bahosi edi. Ubaydulla bozor ko'p yillar karvonga sarbonlik qilib savdo ishlari bilan oila tebratgan. Ammo o'g'lidagi o'zgacha holatni ko'rib o'ziga nisbatan shu maqolni ishlatadi. Bu bilan muallif Mulla Bozor Oxundning kelajagiga ishora qiladi. Ma'lumki, maqollar o'z ma'nosini ham saqlagan holda, ko'chma ma'noda qo'llaniladi. Shu ma'noda mazkur maqol qahramonning ham o'ziga ham o'g'liga ishorasi edi.

Roman syujeti qahramonlarning o'zaro suhbat, savol-javobi asosiga qurilgan. Qahramonlar o'ratasidagi ziddiyatlar ham dialoglar dinamikasiga dramatik xarakter kasb etib boradi. Ular nutqida ishlatgan maqol va iboralar xarakterlariga mos ravishda qo'llanilgan. Mashrab va Setoriyning ijrosiga g'ayrlik qilib Mansur shoir shunday deydi:

- "Din o'tingiz tez! _ deb gap boshladi Mansur shoir. - Bul taqsinga loyiqdur, taqsim! Illo tez yonmish o'tning tez so'nmoq xavfi ham yo'q ermas! [1. 63].

Matndagi "tez yonmish o'tning tez so'nmoq xavfi" sintaktik bo'lagi xalq og'zaki ijodidagi "tez yongan olov, tez o'char" maqolida teng keladi. Matnning 93-sahifasida "Otash tez yonar bo'lsa, tafti tez ketur" degan variant ham qo'llanilgan. Nutqda maqolning qo'llanishi mazmunni yoki biror vaziyat-holatga chiqarilayotgan qarorni konkretlashtiradi. Bundan tashqari sarkazm-kinoyani kuchaytirib obrazli nutqni paydo qiladi. Mazkur maqolning folklorda "Tez bitgan tez yitar", "Tez kirishgan tez qaytar", "Tez kelgan davlatning bahosi bo'lmas" singari variantlari ham mavjud. Boborahimning ustoz Bozor Oxundga qaratilgan nutqida mana shu maqol yangraydi:

"Bir qinga ikki tig' sig'maydi, taqsim!"[1. 72].

Bozor Oxundning so'filari yosh shoirni uning nazarida yomonotliqqa chiqarib qarama-qarshi qo'yadilar. Ammo, shogirdning ustoziga qarata bu

mazmundagi maqolni aytishi, munosabatlar ruhiyati rivojiga mos kelmaydi. Chunki “Bir kuni” bu ular yashayotgan makon ya’ni Namangandir. “Ikki tig’” bu ustoz va shogird. Voqealar rivoji jarayonida ustoz bilan shogirdning mansab, lavozim yoki shuhrat talashgan o’rinlari yo’q. Qolaversa, Boborahim ham ancha yosh edi. Shu boisdan Boborahim tilidan mazkur maqolning qo’llanishi biroz notabiiy chiqqan.

Matnda maqollar yoshi ulug’lar tilidan aytilib yoshi kichiklarga nasihat qilinadi. Karvonboshi tilidan yosh Boborahimga qarata aytilgan maqol:

“Qulog’ingizda bo’lsin! O’z yurtini qadrlay bilmagan kimsa o’zga yurtda qadr topmast [1 .77].

Bunda yoshi ulug’ ko’pni ko’rgan kishi hali tajribasiz yosh Mashrabga o’git beradi. Bu yerda maqol o’z strukturasi yo’qotib gapga teng kelgan. Ammo maqolning tugal mazmuni sezilib turadi. Xalq og’zaki ijodida mazkur mazmuni ifodalovchi maqollar ham talaygina: “O’z yurti qadri o’zga yurtda bilinar”, “O’z yurti o’lan to’shaging, o’zga yurt bo’lmas beshiging”, “O’zga yurtning gulidan o’z yurti cho’li yaxshi”.

Bundan tashqari romanda “Loyqa oqqan suv tinmagay”, “Itning tirigidin she’rning o’ligi afzal”, “Ko’r ko’rni paypaslab topar”, “Har kim ekkanin o’rar”, “Sichqonning ini ming tangga”, “Tilga kelganni demaslik ko’ziblik emas”, “Har ibtidoi intihosi bor” singari maqollar ham borki bu maqollar qatorida sof maqollar ham tarkibi o’zgartirilgan maqollar ham mavjud. Aytaylik, “Loyqa oqqan suv tinmagay”, “Tilga kelganni demaslik ko’ziblik emas”, bular bevosita muallifning ijodi hisoblanadi. Bu yerdagi ikkinchi maqolning “Tilga kelganni demoq nodonning ishi” shaklidagi variant mavjud. Ammo, bu maqollar shakl jihatdan o’xshash bo’lsada, mazmunan boshqa-boshqadir. Birinchi maqolda tilga kelgan so’zni aytmay qolish no’rin bo’lsa, ikkinchi maqolda og’ziga kelgan har qanday so’zni nodon kishining aytishiga nisbat beroladi.

“Tuya yetaklagan bilan hamma sarbon emas”. Bu aforizm bo’lib Bozor Oxundning otasi Maxsum tomonidan aytilgan. Farzandidagi kelajakni ko’rgan ota o’z-o’ziga baho beradi. Muallif ushbu aforizm orqali nutqni obrazlashtirib, fikrni tiniqlashtiradi. Bo’lajak Mulla Bozor Oxundning Hayotini oydinlashtiradi.

“Tepki yegan xo’roz kabi” iborasi muallif nutqida qo’llanilgan bo’lib din peshvosi imomning muayyan vaziyatdagi holatiga berilgan tavsif ifoda edi. Chunki, vaziyatni boshqara olmagan imomning holati tepki yegan xo’roznikiday edi” deyishi ham mumkin edi. Ammo, ushbu iborani qo’llab obrazlilikni oshirgan va obrazga nisbatan o’z pozitsiyasini ham anglatib qo’ygan.

Romanda ijobiy qahramonlar tilidan, “Pokiza dil oyna kabi”, “Xudo suygan bandalar daryo kabi keng fe’l bo’lar” kabi aforizmlar keltiriladi. Aslida bu til

birliklari folklorda tayyor oforizm tarzida mavjud emas. Bu elementlar matn talabiga muvofiq muallif tomonidan kashf etilgan. Maqollarning oforizmlar va iboralarga yaqinligini ko'rish mumkin. Masalan: “Har kim ekkanini o'rar”, “Tuya yetaklagan bilan hamma sarbon bo'lmas”, “Tepki yegan xo'roz”. Bularning birinchisi maqol, ikkinchisi aforizm, uchinchi iboraga misol bo'ladi. Buning sabablari bor, albatta. Sabablarini izohlashga harakat qilamiz. Birinchi misol o'z ma'nosida qo'llanilganda gapga teng bo'ladi. Unda bu misolning frazeologiyaga aloqasi qolmaydi. Biroq, uning ko'chma ma'noda qo'llanilishini e'tiborga olsak, hamda tugallangan fikr ifodalanishini asos qilsak unda maqol ekanligi ravshanlashadi. Ikkinchi misol o'z ma'nosida qo'llanilgan bu ham gapga teng. Ammo, matnda ko'chma ma'noda qo'llanilib maqolga yaqin mohiyat kasb etgan. Uchinchi misol buning o'z ma'nosi yo'q. Faqat ko'chma ma'noda qo'llangan. Shuning uchun uni iboraga misol qilishimiz mumkin. Ilmiy adabiyotlarda frazeologizmlar bilan maqollar orasidagi munosabatlar ancha keng o'rganilgan. Masalan, tilshunos Ализаде.Е.А. “Отношение по словим и поговорок к фразеологии” (Советскаф тюркология. 1979) nomli maqolasini keltirish mumkin.

“Og'zidan ona sutining hidi ketmagan” tilimizda “Ona suti og'zidan ketmagan” variant mavjud. O'z ma'nosida oddiy gapga teng. Ko'chma ma'noda esa obrazlilikni oshirib muayyan narsa yoki hodisaning hali to'liq mukammal emasligini anglatadi. Demak, bu misol frazeologik xarakterga ega. Bu ibora yosh Boborahimga qarata aytilgan kinoya bo'lib, qaysarlik tabiatiga berilgan baho edi. “Jilg'a yo'lingga oyoq qo'ymoq” borasi ham o'zbek tilining frazeologik lug'atida uchramaydi. Bu ham matn ehtiyoji o'laroq, muallif ijodining namunasidir.

Bundan tashqari, roman matnida hajv va kinoyani orttiruvchi iboralar ham talaygina. “Tarix karvonida tuyaning dumiga osilib bormoq”, “Terisi eshakning terisidan ham qalin”, “Itidan bo'lgan qurbonlikka yaramas”, “Devorning ham qulog'i bor”, “olma pish, og'zimga tush” “Xo'roz hamma joyda bir xil qichqiradi” iboralari ham istefoda qilingan holda obrazli nutqning individualliligini va konkretligini ta'minlagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

4. Xayriddin Begmatov. Devona Mashrab. “Sharq”. T: - 2006.
5. Afzalov M.I. O'zbek xalq maqollari haqida. O'zbek xalq maqollari. T.: O'z.dav. badiiy adabiyot nashriyoti. T: - 1958.
6. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. 1-tom, Adabiy asar. T: - 1978.

